

A EQUIPE EMULTI E O SETEMBRO AMARELO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.18595630

Maria das Graças Diniz Alves¹

¹Nutrição – UFCG

gracadiniz051@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7854950354072616>

Aline Diniz Alves²

²Psicologia – UEPB

Aline_dnz@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0292678851546962>

AT21: Práticas interdisciplinares e multiprofissionalidade

RESUMO: O aumento da população idosa exige práticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida e saúde. Este trabalho objetiva apresentar um relato de experiência acerca de ação realizada pela equipe eMulti na campanha do Setembro Amarelo. A metodologia consistiu em um relato de experiência que abordou uma dinâmica intitulada “Corpo, Alimento e Emoção”, realizada em 2025 com idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, participantes de um grupo de atividades físicas. Utilizaram-se cubos coloridos para abordar três vertentes: Emoções e Saúde Mental, Atividade Física e Alimentação, nos quais os participantes respondiam a perguntas temáticas. Os resultados demonstraram que a atividade física apresenta fator positivo na melhora do humor e saúde física. No âmbito da saúde mental, as respostas revelaram que a interação social com profissionais e familiares é essencial para o bem-estar emocional. Quanto à alimentação, os idosos demonstraram possuir hábitos alimentares saudáveis. Tais achados indicam que a aplicação dessa dinâmica contempla ações de promoção e prevenção de forma integral. A atividade mostrou-se válida para o tema do Setembro Amarelo, visando o bem-estar físico e mental, além de estimular novas estratégias de investigação do indivíduo em seu contexto social.

Palavras-chave: Idosos; Nutrição; Psicologia; Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa é um fenômeno mundial, inclusive, no Brasil. De acordo com dados ofertados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (2023), na pesquisa realizada em 2022 houve um aumento de 56% da população idosa em comparação aos dados encontrados no ano de 2010. No Brasil, uma pessoa é considerada idosa ao completar 60 anos (Brasil, 2003).

O crescimento dessa população exige novas práticas pensadas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, com um foco especial para a saúde. Para isto, percebe-se que os profissionais tem desenvolvido ações em grupos para fortalecer a socialização dos idosos,

além de atividades que contribuem para a educação e alfabetização em saúde. Essas práticas também influenciam para a saúde mental saudável, e o apoio matricial da equipe se mostra essencial para um bom desenvolvimento do trabalho (Souza *et al*, 2022).

Uma das equipes capacitadas para essas práticas em saúde são as equipes multiprofissionais (eMulti), compostas por diferentes profissionais da saúde, de áreas diversas, que atuam de maneira complementar e integral às outras equipe da Atenção Primária à Saúde (APS), com atuação corresponsável pela população e pelo território. Entre os profissionais que podem integrar essas equipes estão: assistente social, psicólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre outros (Brasil, 2023).

As equipes eMulti surgiram em substituição aos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF), emergindo em um cenário de reconstrução da APS no Brasil, com o fortalecimento das ações interprofissionais, o uso de novas tecnologias para trabalho e inovações na saúde (Júnior; Almeida, 2023).

De acordo com a Portaria nº 635/2023 do Ministério da Saúde, incumbe-se, prioritamente, o desenvolvimento da integralidade destas ações pelas equipes eMulti:

- I – o atendimento individual, em grupo e domiciliar;
- II – as atividades coletivas;
- III – o apoio matricial;
- IV – as discussões de caso;
- V – o atendimento compartilhado entre profissionais e equipes;
- VI – a oferta de ações de saúde à distância;
- VII – a construção conjunta de projetos terapêuticos e intervenções no território e;
- VIII – as práticas intersetoriais.

Observando as ações propostas pela equipes, destaca-se a importância das atividades coletivas, que além dos benefícios individuais, abrem margem para a socialização entre os participantes. Uma vez que percebe-se ainda um foco no atendimento biomédico, é importante encontrar outras perspectivas que atendam o ser humano em sua essência biopsicossocial. Assim, as construções de grupos (de convivência, comunitário ou terapêutico) são alternativas poderosas para o trabalho de promoção da saúde (Anéas, 2024).

Ações intersetoriais e campanhas comunitárias também são boas alternativas para o trabalho que visam a promoção e prevenção em saúde pela equipe eMulti (Mattos, 2024). Entre campanhas que podem ser trabalhadas pela equipe, pode-se citar o Setembro Amarelo.

A campanha Setembro Amarelo foi uma proposta incorporada no Brasil pela

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em parceria com o Centro de Varlozição da Vida (CVV). A campanha tem o objetivo de, durante todo o mês de setembro, desenvolver ações voltadas para a prevenção do suicídio. Entre as atividades desenvolvidas; rodas de conversas, palestra e encontros entre usuários se apresentam como propostas (Mann; Maia; Sá, 2024).

O suicídio pode ser classificado como um ato deliberado contra o próprio indivíduo, com o objetivo de ceifar a própria vida, de forma consciente e intencional (ABP, 2014). Constitui-se como um grave problema de saúde pública, observado em todas as culturas, gêneros e camadas sociais. A APS, assim, se mostra como uma importante aliada na prevenção do suicídio, assumindo um papel fundamental na abordagem, tratamento e prevenção de ideações e tentativas de suicídio (Pimenta *et al*, 2024).

No contexto da atividade física, essa é essencial para o crescimento e bem-estar em qualquer idade, podendo ser realizada em vários momentos do dia: no trajeto para o trabalho, realizando tarefas em casa ou no tempo livre. Além disso, quanto antes o movimento se tornar parte da rotina, maiores serão os ganhos para a saúde a curto e longo prazo, sendo que alguns desses benefícios são: a promoção do desenvolvimento humano e bem-estar, ajudando a desfrutar de uma vida plena com melhor qualidade; a melhora das habilidades de socialização, por meio da participação em atividades em grupo; o aumento da energia, disposição, autonomia e independência para realizar as atividades do dia a dia; a melhora da capacidade para se movimentar e fortalece músculos e ossos, entre outros (Brasil, 2021).

Além disso, os achados de Santos et al. (2023) confirmam que praticar atividades físicas com frequência traz benefícios reais para a mente. Além de reduzir sintomas de estresse, ansiedade e depressão, essa rotina melhora o bem-estar psicológico e a percepção geral de qualidade de vida.

No que concerne à alimentação tem-se a presença a nível nacional do Guia Alimentar Para a População Brasileira, que estabelece os parâmetros oficiais para a alimentação saudável no Brasil, servindo como base técnica para atividades educativas de nutrição no sistema de saúde pública e em diversos outros segmentos da sociedade (Brasil, 2014).

O Guia retrata tanto o impacto da alimentação no contexto da saúde como no meio ambiente, enfatizando que uma alimentação equilibrada deve ser fundamentada em itens in natura ou com processamento mínimo, devendo os itens in natura ser a base da alimentação. Além disso, o Guia alerta para o consumo de alimentos ultraprocessados por serem formulações industriais e possuírem um baixo perfil nutricional, sendo desenhados para o

consumo excessivo (Brasil, 2014).

Essa abordagem vai ao encontro da culinária proposta pela dieta mediterrânea, termo que refere-se ao padrão alimentar típico das populações que habitam a orla do Mar Mediterrâneo, com destaque para a Grécia e o sul da Itália e da Europa, cuja gastronomia é fundamentada no consumo elevado de vegetais, frutas, pescados, infusões e azeite de oliva, resultando em um perfil nutricional denso em fibras, micronutrientes, vitaminas e gorduras de alta qualidade (Franco et al., 2023).

Estudos demonstram que a Dieta Mediterrânea possui impacto positivo na saúde cardiovascular, diminuindo eventos críticos e a mitigação dos fatores de risco, como hipertensão, obesidade, síndrome metabólica e dislipidemias. Além disso, o padrão alimentar mediterrâneo correlaciona-se a uma menor incidência de diabetes tipo 2 e ao controle glicêmico. Já no âmbito neurológico, a dieta mediterrânea exerce um papel protetor contra o declínio cognitivo senil e patologias neurodegenerativas com ênfase na prevenção da doença de Alzheimer (Guasch-Ferré; Willett, 2021).

Dessa maneira, visando contribuir com a literatura científica e a prática profissional, este artigo objetiva apresentar um relato de experiência acerca de ação realizada pela equipe eMulti na campanha do Setembro Amarelo.

2. METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de um relato de experiência sobre uma dinâmica realizada com o público idoso, de ambos os sexos, com idade \geq a 60 anos, que participava de um grupo de atividades físicas com profissionais da equipe eMulti, sendo esses: 2 nutricionistas, 1 psicóloga, 1 assistente social, 1 educador físico e 1 fisioterapeuta. A dinâmica foi realizada no ano de 2025 no mês de setembro em alusão a campanha de saúde do referido mês, o Setembro Amarelo, que abarca o campo da saúde mental. O desenvolvimento da dinâmica se deu em uma quadra poliesportiva de uma cidade do interior do Cariri Paraibano com duração média de 1 hora.

O intelecto humano é moldado tanto pelo ensino acadêmico quanto pelas interações sociais. Nesse sentido, tendo em vista que o relato escrito transforma vivências em fonte de aprendizado, a discussão sobre a produção do conhecimento ganha relevância. Assim, utilizar a escrita para catalogar essas experiências é fundamental para que o público geral possa compreender e se aprofundar em assuntos diversos (Córdula; Nascimento, 2018).

A dinâmica recebeu o nome de “Corpo, Alimento e Emoção”, e, considerando essas

três vertentes como base, foram confeccionados cubos coloridos em papel cartão que correspondiam a sua respectiva temática (I. Cor amarela: Emoções e Saúde Mental; II. Cor verde: Atividade Física; III. Cor laranja: Alimentação). A partir dessa divisão temática foram elaboradas perguntas que deveriam ser respondidas pelos participantes. A seguir encontram-se listadas as perguntas de acordo com cada área temática.

Para a área de **Emoções e saúde mental**, abordou-se as questões: 1. Fale algo que te deixa feliz; 2. Compartilhe algo pelo qual você é grato(a) hoje; 3. O que você faz para se acalmar quando está nervoso ou ansioso?; 4. Fale uma atividade que te ajuda a relaxar; 5. Em uma palavra, como você se sente agora?; 6. Quem ou o que mais te dá forças nos momentos difíceis?

Para a área de **Atividade física**, questionou-se: 1. Qual atividade física você mais gosta de praticar?; 2. Como você se sente depois de se exercitar?; 3. Diga um benefício da atividade física para a saúde; 4. O que te motiva a se manter ativo?; 5. Fale um cuidado que se deve ter antes de começar um exercício.; 6. Cite um benefício de fazer exercícios físicos todos os dias.

Para a área de **Alimentação**, perguntou-se: 1. Cite um alimento que te traz boas lembranças; 2. Fale uma fruta que te dá energia; 3. Qual comida do Nordeste que você adora?; 4. Qual bebida você prefere para se refrescar em dias quentes?; 5. Fale de um hábito que você quer melhorar; 6. Qual alimento você gostaria de incluir mais na sua rotina?

Para dar início a dinâmica, os participantes foram posicionados em pé formando um grande círculo. Após a formação do círculo foram distribuídos os três cubos de forma aleatória entre os participantes. Com os cubos em mãos, foi iniciada uma faixa de música, e, durante o período em que a faixa estivesse tocando os participantes deveriam repassar em sentido horário o cubo entre eles. No momento em que a faixa de música era pausada a pessoa que estava com o cubo nas mãos deveria responder a pergunta que correspondia a cor do cubo que ela estava.

Ao final da fala do participante e considerando cada área temática, o profissional com mais conhecimento técnico realizava uma breve síntese daquele assunto, trazendo perspectivas sobre a importância de cada um dos temas tratados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor visualização das respostas foi elaborado um quadro contendo os blocos temáticos, as perguntas e resposta do participante sorteado, como descrito no quadro 1.

Quadro 1: Perguntas e respostas dos participantes.

Bloco temático	Perguntas/comandos	Resposta do participante sorteado
Emoções e saúde mental (cubo amarelo)	Fale algo que te deixa feliz	Fazer atividade física
	Compartilhe algo pelo qual você é grato(a) hoje	Presença da equipe Emulti realizando a dinâmica
	O que você faz para se acalmar quando está nervoso ou ansioso?	Viajar
	Fale uma atividade que te ajuda a relaxar	Atividades físicas do grupo
	Em uma palavra, como você se sente agora?	Grato
Atividade física (cubo verde)	Quem ou o que mais te dá forças nos momentos difíceis?	Família
	Qual atividade física você mais gosta de praticar?	Agachamento
	Como você se sente depois de se exercitar?	Feliz
	Diga um benefício da atividade física para a saúde	Melhorar a saúde óssea
	O que te motiva a se manter ativo?	As atividades do grupo
	Fale um cuidado que se deve ter antes de começar um exercício.	Realizar alongamento
Alimentação (cubo laranja)	Cite um benefício de fazer exercícios físicos todos os dias.	Ter mais saúde
	Cite um alimento que te traz boas lembranças	Leite
	Fale uma fruta que te dá energia	Banana
	Qual comida do Nordeste que você adora?	Cuscuz
	Qual bebida você prefere para se refrescar em dias quentes?	Água
	Fale de um hábito que você quer melhorar	Comer menos pão
	Qual alimento você gostaria de incluir mais na sua rotina?	Frutas

Fonte: as autoras.

A partir das respostas dos participantes foi possível perceber que a atividade física apresenta fator positivo na melhora do humor e saúde física, assim como ressalta a importância da realização das atividades do grupo. Já no âmbito da alimentação, os participantes demonstraram realizar hábitos saudáveis ou buscar a melhoria dos mesmos. No bloco de questões referentes a saúde mental e emoções, percebemos que as respostas dos participantes estão voltadas principalmente para um cunho social, onde a interação e ligação entre eles, profissionais e familiares se mostram como essenciais e positivos para suas emoções e bem-estar.

Ter amigos e uma boa interação social com outras pessoas é um indicativo positivo na avaliação da qualidade de vida (Zin *et al*, 2020). No estudo de Marcelino e colaboradores (2020), os autores apontam que em seus achados perceberam que os fatores de risco que contribuem para a prevalência de transtornos mentais comuns em idosos são: isolamento social, a morte de entes queridos, aposentadoria, a progressão da idade e doenças. Assim, diante dessas observações, é evidente que a área social apresenta grande importância para avaliação dos casos, incluindo, na percepção de saúde mental.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2025), a saúde mental é um estado de

bem-estar mental que permite que as pessoas lidem bem com o estresse da vida, desenvolvendo suas habilidades e contribuindo com sociedade. Trata-se de um espectro complexo, sendo vivenciado de forma diferente por cada pessoa.

Neri (2013) aponta que os idosos da sua pesquisa, ao serem questionados sobre o que seria ser feliz, responderam que seria gozar de boa saúde e ter uma boa troca relacional com a família e pessoas queridas, além de estarem aptos a realizarem atividades cotidianas que os interessassem. Para os idosos, estar saudável não significa a ausência completa de doenças, mas o equilíbrio entre suas dimensões físicas, de funcionalidade e manutenção de atividades.

O entendimento das equipes de saúde e os profissionais das eMulti em relação ao território e quais questões de saúde mental atuais afetam a população são fundamentais na construção de ações de prevenção, de promoção, reabilitação e recuperação. As UBS devem ampliar o acesso, fazer a coordenação do cuidado, o acompanhamento longitudinal e articulação das redes com outras unidades de saúde e com outros setores, como assistência social, educação, habitação etc., para a construção de uma clínica ampliada e um cuidado integral aos usuários (Anéas, 2024).

Um campo de reflexão acerca dos impactos que a atividade física sobrepunha na vida dos participantes incluiu respostas como: sentir-se feliz depois de exercita-se; o exercício melhorar a saúde óssea; o exercício proporcionar mais saúde. Nesse sentido, o exposto vai ao encontro do abordado por DiLiegro et al. (2019), que mostrou em seu estudo que a atividade física colabora para melhorar o condicionamento físico, assim como induzir alterações no estado mental, que contribui para a redução da ansiedade e produz uma sensação geral de bem-estar. Esse resultado coincide com o observado no estudo de Singh et al. (2022) que demonstrou que a atividade física é eficaz para reduzir a ansiedade em várias condições de saúde, com reduções significativas de sintomas observadas especialmente em pacientes com HIV, câncer e transtornos de ansiedade. O estudo indica que exercícios de maior intensidade estão associados a melhorias mais acentuadas nos sintomas. No entanto, todas as intensidades (baixa, moderada e alta) mostraram-se eficazes na redução da ansiedade. Os autores concluem que a atividade física deve ser considerada uma abordagem principal no manejo da ansiedade e do estresse psicológico. Os benefícios observados são comparáveis, em muitos casos, aos tratamentos convencionais como a psicoterapia e a farmacoterapia.

Ainda no âmbito da atividade física, um dos participantes foi questionado acerca do que o motivava a se manter ativo e o mesmo respondeu que era realizar as atividades do grupo. Rigo e Teixeira (2005) também cita em seu estudo um achado semelhante cujas idosas

integrantes do grupo de exercícios do referido trabalho experimentaram avanços significativos nos âmbitos biopsicossociais, a assiduidade nas atividades resultou em melhorias na percepção de saúde, no sentimento de capacidade física e na redução do isolamento, favorecendo a criação de novas redes de sociabilidade.

Em relação a alimentação, uma das perguntas envolveu o aspecto dos alimentos que refletem boas lembranças, nesse sentido um dos participantes elencou o leite como esse alimento. Nessa perspectiva, adentramos o conceito de "comida afetiva" que denomina-se como um alimento capaz de despertar lembranças de momentos felizes, gerando prazer e conforto emocional que vão além da nutrição física, tendo em vista que o ato de comer é uma prática complexa que une o fisiológico ao social, permitindo que as pessoas manifestem quem são (Oliveira, 2013). Torabynasabet al. (2023) ainda aponta que a comida carrega consigo uma bagagem de história e cultura; é o elo entre o ser humano e seu ambiente, manifestado por meio de rituais que promovem o senso de identidade e união. Mais do que apenas fornecer nutrientes, a alimentação é essencial para manter a saúde e o bem-estar em dia. Para entender como a dieta afeta o nosso psicológico, precisamos olhar para o padrão alimentar como um todo, e não apenas para vitaminas ou minerais de forma isolada. É a interação entre os diversos grupos de alimentos no organismo que realmente define os impactos, positivos ou negativos, sobre a nossa mente.

Ainda em relação a alimentação, foi questionado acerca de uma fruta dá energia ao ser consumida e o participante relatou a banana. Nesse sentido, há uma explicação científica para entender a relação entre o consumo da fruta e a percepção de mais energia para realizar as atividades. Aissa, Moreira e Nery (2014) apontam que é recomendado consumir carboidratos de baixo índice glicêmico (como banana e laranja) antes dos exercícios por serem digeridos de forma mais lenta, liberando energia de maneira constante, o que ajuda a manter o rendimento e a produção de energia por mais tempo durante o treino.

Além disso, sob a ótica alimentar, quando questionado sobre qual sua comida preferida da região Nordeste o participante sorteado relatou ser o cuscuz. Essa fala engloba a temática das comidas regionais e típicas de cada localidade. Nesse sentido, o Guia Alimentar para a População Brasileira ressalta que o conhecimento acumulado e a prática alimentar por gerações sobre formas tradicionais de se alimentar é uma base valiosa para formular guias nutricionais. Essas práticas históricas servem como alicerce para promover o bem-estar e uma dieta de qualidade (Brasil, 2014).

As respostas obtidas nessa dinâmica reforçam a ideia de dimensões ligadas (corpo,

mente e social), de maneira que para o bem-estar do ser humano, uma dimensão precisa estar em congruência com a outra. Essa perspectiva recebe o nome de biopsicossocial, que defende que forças biológicas, psicológicas e socioculturais agem em conjunto para determinar a saúde e vulnerabilidade do indivíduo em relação a doença, indicando que o ser humano deve ser avaliado em múltiplos contextos (Straub, 2014).

Dessa maneira, em uma perspectiva de trabalho em saúde mental, trabalhando o ser humano de forma integral, a aplicação desta dinâmica contempla ações de promoção e prevenção de saúde. Estes requisitos se apresentam como válidos para abarcar o tema da campanha do Setembro Amarelo, visando o bem-estar físico e mental dos participantes.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo, visando contribuir com a literatura científica e a prática profissional, objetivou apresentar um relato de experiência acerca de ação realizada pela equipe eMulti na campanha do Setembro Amarelo.

Para tal ação, aplicou-se uma dinâmica com um grupo de idosos que frequentam regularmente atividades físicas ligadas a equipe eMulti. A dinâmica recebeu o nome de “Corpo, Alimento e Emoção”, contemplando três áreas temáticas, com perguntas relacionadas aos temas: Emoções e saúde mental; atividade física e alimentação.

Na área das emoções e saúde mental, percebeu que as respostas do participantes contemplavam a área social, destacando a importância das relações grupais que viviam junto ao grupo, seja pela ligação com os profissionais ou outros colegas. A relação familiar também surgiu como fonte de apoio. Nas áreas de atividades físicas e alimentação foi possível perceber que a atividade física se apresenta como fator positivo na melhora do humor e saúde física, assim como ressalta a importância da realização das atividades do grupo. Já no âmbito da alimentação, os participantes demonstraram realizar hábitos saudáveis ou buscar a melhoria dos mesmos.

Considerando o ser humano de forma integral, a aplicação desta dinâmica contempla ações de promoção e prevenção de saúde. Estes requisitos se apresentam como válidos para abarcar o tema da campanha do Setembro Amarelo, visando o bem-estar físico e mental dos participantes.

Espera-se, dessa maneira, que este estudo estimule ações no formato de dinâmica para investigação e contemplação do ser humano enquanto indivíduo biopsicossocial.

REFERÊNCIAS

AISSA, C. T.; MOREIRA, J. S.; NERY, S. S. Ingestão de carboidratos antes, durante e após o exercício físico. *Revista Funec Científica, Santa Fé do Sul*, v. 1, n. 2, p. 1-13, 2014.

ANÉAS, T. V. Saúde mental, atenção primária e a eMulti. In: GUTIÉRREZ, A. C. et al. **Curso de Formação dos Profissionais das eMulti**: Caderno de Textos: Rio de Janeiro, RJ: Ministério da Saúde, Fiocruz, ENSP, 2024. p. 38-46.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 156 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 24 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 50 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf. Acesso em: 24 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. **Estatuto do Idoso**. Brasília, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm. Acesso em: 27 jan 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023**. Institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt0635_22_05_2023.html. Acesso em: 27 jan. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM); ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP). **Suicídio**: informando para prevenir. Brasília: CFM, 2014. Disponível em: <https://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index9/?numero=14#page/1>. Acesso em: 27 jan. 2026.

CÓRDULA, E. B. L.; NASCIMENTO, G. C. C. A produção do conhecimento na construção do saber sociocultural e científico. *Revista Educação Pública, Rio de Janeiro*, v. 18, p. 1-10, 2018. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/12/a-produo-doconhecimento-na-construo-do-saber-sociocultural-e-cientfico>. Acesso em: 24 jan. 2026.

DI LIEGRO, Carlo Maria et al. Physical Activity and Brain Health. *Genes*, [S. l.], v. 10, n. 9, p. 720, set. 2019. DOI: 10.3390/genes10090720. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/genes10090720>. Acesso em: 24 jan. 2026.

FRANCO, Gianluca Antonio et al. Bioactive Compounds of the Mediterranean Diet as Nutritional Support to Fight Neurodegenerative Disease. *International Journal of Molecular Sciences*, [s. l.], v. 24, n. 8, p. 7318, 15 abr. 2023.

GUASCH-FERRÉ, Marta; WILLETT, Walter C. The Mediterranean diet and health: a comprehensive overview. *Journal of Internal Medicine*, [s. l.], v. 290, n. 3, p. 549-566, set. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/joim.13333>. Acesso em: 24 jan. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2023, 04 de novembro). Censo 2022: números de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. Agência **IBGE Notícias**. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agenciadenoticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-deidade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 27 jan 2026.

JÚNIOR, J. P. B., ALMEIDA, E. R. Equipes multiprofissionais (eMulti): potencialidades e desafios para a ampliação da atenção primária à saúde no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 10, 2023. DOI: 10.1590/0102-311XPT120123.

MANN, E. H. A.; MAIA, S. A.; SÁ, L. F. Análise da eficácia das campanhas de prevenção ao suicídio: impactos do “setembro amarelo” no Brasil. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 7, n. 5, p. 01-15, sep./oct., 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n5-430.

MARCELINO, E. M. et al. Associação de fatores de risco nos transtornos mentais comuns em idosos: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Developmet**, Curitiba, v. 6, n. 4, p. 22270-22283, apr., 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n4-407.

MATTOS, M. P. Do NASF à eMulti, ampliando e compartilhando a gestão do cuidado em saúde na APS. In: GUTIÉRREZ, A. C. et al. **Curso de Formação dos Profissionais das eMulti**: Caderno de Textos: Rio de Janeiro, RJ: Ministério da Saúde, Fiocruz, ENSP, 2024. p. 23-37.

NERI, A. L. Bem estar subjetivo, personalidade e saúde na velhice. In: FREITAS, E. V.; PY, L. (orgs). **Tratado de Geriatria e Gerontologia**. 3d. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 2068-2083.

OLIVEIRA, T. S. Alimentação, identidade e memórias: práticas alimentares cabo-verdianas num contexto migratório. *Habitus*, Goiânia, v. 11, n. 1, p. 19-35, jan./jun. 2013. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/article/view/2845>. Acesso em: 24 jan. 2026.

PIMENTA, L. F. A. Prevenção ao suicídio na Atenção Primária na percepção de profissionais da saúde. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, n. 34, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-7331202434091pt>.

RIGO, Maria de Lourdes Neto Ravedutti; TEIXEIRA, Denilson de Castro. Efeitos da atividade física na percepção de bem-estar de idosas que residem sozinhas e acompanhadas. *UNOPAR Científica Ciências Biológicas e da Saúde*, Londrina, v. 7, n. 1, p. 13-20, 2005.

SANTOS, Henriky Santana et al. Avaliação dos efeitos da atividade física na saúde mental: uma revisão sistemática. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [s. l.], v. 9, n. 7, p. 2516-2531, jul. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i7.10780>. Acesso em: 24 jan. 2026.

SINGH, B. et al. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. *British Journal of Sports Medicine*, [S. l.], v. 57, n. 18, p. 1203-1209, 2023. DOI: 10.1136/bjsports-2022-106195. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2022-106195>. Acesso em: 24 jan. 2026.

SOUZA, A. P. et al. Ações de promoção e proteção à saúde mental do idoso na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 27, n. 5, 1741-1752, 2022.

STRAUB, R. O. Introdução à psicologia da saúde. IN: STRAUB, R. O. **Psicologia da Saúde: uma abordagem biopsicossocial**, 3 ed, Porto Alegre, Artmed, 2014. p. 2-25.

TORABYNASAB, K. et al. Association between empirical dietary inflammatory index, odds, and severity of anxiety disorders: A case-control study. *Food Science & Nutrition*, [S. l.], v. 11, n. 10, p. 6271-6281, out. 2023. DOI: 10.1002/fsn3.3573. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/fsn3.3573>. Acesso em: 24 jan. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Mental Health. **World Health Organization**, 2025. Disponível em :<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>. Acesso em: 27 jan. 2026.

ZIN, P. E. et al. Assessment of quality of life among elderly in urban and peri-urban areas Yangon Regions Myanmar. **PlosOne**, v. 15, n. 20, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241211>. Acesso em: 27 jan. 2026.